

TA'LIM TRAYEKTORIYASINI AMALIY TA'LIM MUHITI ASOSIDA SHAKLLANTIRISHDA “DISCUSSION TRAINING” KABI INTERFAOL USULLARNI QO'LLASH

Esanmurodova Nilufar

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16069397>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Mamlakatimizda oliy ta'limni modernizatsiya qilish jarayonida malakali mutaxassislarni yetkazib berishga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha taraqqiyot strategiyasida “Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini davom ettirish” muhim ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bu esa, texnika oliy ta'lim muassasalarida talabalarining kasbiy kompetentligini shakllantirish shart-sharoitlarini xalqaro ta'lim standartlari darajasida ilmiy-metodik asoslangan tizimini yaratish hamda amaliy ustuvorlikdagi mustaqil ta'limning funksional mehanizmlarini rivojlantirishda individual ta'lim vositalaridan foydalanishning amaldagi metodikalarini tadqiq etishni taqozo etishi haqida ma'lumotlar keltirilgan*

***Kalit so'zlari:** muhandislik, texnologiya, targ'ibot, uzluksiz ta'lim, metodika, ta'lim traktoriyasi.*

Kirish: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida” gi, 2018 yil 19 fevraldagi PF-5349-sonli “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi va 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-sonli “O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontseptsiya tasdiqlash to'g'risida” gi Farmonlari, 2017 yil 20 apreldagi PQ-2909-sonli “Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi Qarori hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarning ijrosini ta'minlashda muayyan darajada xizmat qiladi.

Bo'lajak texnika oliy ta'lim muassasalari mutaxassislarini kasbga tayyorlash muammolari, talabalarning individual ta'lim trayektoriyasini amaliy ta'lim muhiti asosida shakllantirish metodikasi Inge Unt, P.H. Daro, F.A. Mosher, Gert V. A..... kabi xorijiy olimlarning ilmiy izlanishlarida o'z aksini topgan.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, talabalarning individual ta'lim trayektoriyasini amaliy ta'lim muhiti asosida shakllantirish, talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning didaktik imkoniyatlari vositasi pedagogik muammo sifatida o'rganish zarurati mavjud.

Eksperimental masalalarni echish talabalardan kimyo nazariyasi, qonunlari va tushunchalari, faktik materiallar (moddalarning tarkibi, xususiyatlari, tayyorlanishi, xarakterli reaksiyalari to'g'risida), kimyo fanining tili va usullari to'g'risida chuqur va mustahkam bilimga ega bo'lishni talab qiladi. Talabalar quyidagi turdagi eksperimental masalalarni echishlari talab etiladi:

- 1) berilgan moddani eksperimental tayyorlash uchun;
- 2) transformatsiyalarni eksperimental amalga oshirish uchun;

- 3) ma'lum bir moddaga xos kimyoviy reaksiyalarni amalga oshirish;
- 4) moddalarni eksperimental aniqlash uchun;
- 5) moddalarning sifatli tarkibini isbotlash (tasdiqlash);
- 6) tavsiya etilgan ikki yoki uchta moddaning har birini tanib olish (aniqlash, isbotlash, aniqlash);
- 7) moddalar va hodisalar guruxlarini aniqlash va hokozalar kiradi.

Kimyoviy masalalarni hal qilishda keng tarqalgan, an'anaviy o'qitish asosan o'qituvchi tomonidan berilgan modelga taqlid qilishga asoslangan. Psixologlar oddiy taqlid bilan mustahkam bilimlarni shakllantirish yo'qligini isbotladilar. Talabaga o'qituvchi o'ylagandek o'ylash taklif etiladi va talaba o'zining individual aqliy tuzilishi, intellektual qobiliyatlari bilan belgilanadigan o'zi uchun mavjud bo'lgan fikrlash usulini tanlash imkoniyatidan mahrum bo'lardi.

Keng qamrovli ilmiy-amaliy izlanishlar va tadqiqotlar asosida talabalarning kimyo fanidan elektron ta'lim resurslari asosida individual ta'lim troyektoriyasini amaliy ta'lim muhiti asosida shakllantirishda ilmiy-nazariy izlanishlar asosida vujudga kelgan nizomlar, standartlar, malaka talablar, uslubiy ko'rsatmalar hamda ularni o'rganish bo'yicha uzluksiz ta'lim-tarbiya tizimini vujudga keltirish, uni rivojlantirish muhim o'rin tutadi. Olib borilgan tadqiqotlar “Kimyo” fanini elektron ta'lim resurslari orqali amaliy ta'lim muhiti talabalarning ta'lim traektoriyasini shakllantirishga yordam beruvchi individual-differenziatsiya mashqlarini “my security”, “discussion training” kabi interfaol usullari orqali qo'llash asosida asosida amaliy oshirildi.

Bunda kasbiy etilish moslashtirilgan o'quv reja (qiziqish va kasbiy maqsadiga mos kurslar), texnologik resurslar (onlayn ta'lim platformalari, simulyatorlar, laboratoriya jihozlari), mentorlik tizimi (tajribali professor-o'qituvchilar rahbarligi) va differensial baholash tizimlari (rivojlanish dinamikasi) inobatga olindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. I.B. Sapayev, N.Sh. Esanmurodova. Talabalarning individual ta'lim troyektoriyasini amaliy ta'lim muhiti asosida shakllantirish // KASB-HUNAR TA'LIMI Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal 2024-yil, 6-son, 183-189 b.
2. I.B. Sapayev, N.Sh. Esanmurodova. Talabalarning individual ta'lim troektoriyasini amaliy ta'lim muhiti asosida shakllantirish // Mirzo ulug'bek nomidagi o'zbekiston milliy Universiteti ilmiy jurnali 2024 yil 1/6-son, 203-205 b. Ijtimoiy-gumanitar fanlar turkumi.
3. Beniyounes Zein Bassam Mahmoud, A.V. Donskov, N. Esanmurodova, M.V. Soumya, G.V. Sivaprasad. The Students are Also Invited: Portfolio Assessment and its Impact on EFL Learners' Critical Thinking, Growth Mindfulness, and Autonomy // *CALL-EJ*. Vol. 25, Issue 4, pp. 604 – 628. (2024). (Scopus Q1)
4. N.Sh. Esanmurodova. Methodology Of Formation Of Individual Educational Trajectory Based On Electronic Educational Resources In Chemistry // *European International journal of pedagogics*, Vol. 5, Issue 3, 2025, pp.52-55. <http://doi.org/10.55640/eijp-05-03-14>
5. N.Sh. Esanmurodova. Didactic Possibilities Of Teaching Students To Solve Problems In Chemistry Based On An Individual Approach // *International journal of pedagogics*, Vol. 5, Issue 3, 2025, pp. 67-70. <http://doi.org/10.37547/ijp/Volume05Issue03-19>